

ИВОЛГА Анна Григорьевна

*Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: annya_iv@mail.ru*

ЛИСОВА Ольга Михайловна

*Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: olga_lisova@bk.ru*

ПАВЛЕНКО Ирина Геннадьевна

*Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: 11irin@rambler.ru*

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ И ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ: ПОТЕНЦИАЛ, КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТЫ

В работе проведено исследование современного состояния развития внутреннего туризма и обеспеченности туристскими ресурсами Ставропольского края по видам туризма на основе анализа использования ресурсного (природного, историко-культурного) потенциала региона – наличия сельских территорий, предприятий, предоставляющих услуги сельского туризма, количества сельскохозяйственных товаропроизводителей имеющих статус юридического лица, численности объектов сельского туризма, зарегистрированных и действующих, средств питания, средств размещения муниципальных образований и городских округов. На основе проведённого авторами опроса туристов Кавказских минеральных вод, отдыхающий в специализированных средствах размещения региона полученных характеристик и выявленных особенностей, составлены «портреты» представителей целевой аудитории, что позволило установить потребности, приоритеты, заинтересованность различными видами туризма Ставропольского края, выявить перспективные возможности развития активного, событийного, сельского туризма в Ставропольского края с учётом региональных особенностей. Сделаны выводы о выявленной диспропорции между «растущим спросом» со стороны туристов, приезжающих в Ставропольский край и «отсутствующего предложения», с стороны объектов туризма сельских территорий и сельхозтоваропроизводителей.

Ключевые слова: *ключевые сегменты, сельский туризм, сельхозтоваропроизводители, «портрет туриста», внутренний туризм*

«Исследования выполнены в рамках гранта между МГИМО МИД России и Ставропольским государственным аграрным университетом на реализацию стратегического проекта «Международный «шерпа» российского туризма» программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030».

Для цитирования: Иволга А.Г., Лисова О.М., Павленко И.Г. Внутренний туризм и туристские ресурсы Ставропольского края: потенциал, ключевые сегменты, перспективные страты // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 118–130. DOI: 10.5281/zenodo.10561364.

Дата поступления в редакцию: 7 ноября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2023 г.

Anna G. IVOLGA

*Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: annya_iv@mail.ru*

Olga M. LISOVA

*Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: olga_lisova@bk.ru*

Irina G. PAVLENKO

*Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail:11irin@rambler.ru*

DOMESTIC TOURISM AND TOURIST RESOURCES OF THE STAVROPOL KRAI: POTENTIAL, KEY SEGMENTS, AND PROSPECTIVE NICHES

Abstract. *The current state of the domestic tourism development and the availability of tourist resources of the Stavropol Territory by types of tourism was studied based on the analysis of regional resource potential using (natural, historical and cultural): the presence of rural areas, enterprises providing rural tourism services, the number of agricultural producers with the status of a legal entity, the number of objects of rural tourism, registered and operating, food supplies, accommodation facilities of municipalities and urban districts. Based on the survey conducted by the authors of tourists of the Caucasian mineral waters, vacationers in specialized accommodation facilities of the region of the obtained characteristics and identified features, "portraits" of representatives of the target audience were compiled, which made it possible to establish the needs, priorities, interest in various types of tourism of the Stavropol Territory, to identify promising opportunities for the development of active, event, rural tourism in the Stavropol Territory, taking into account regional features. Conclusions are drawn about the revealed disproportion between the "growing demand" from tourists coming to the Stavropol Territory and the "missing supply" from the tourism facilities of rural areas and agricultural producers.*

Keywords: *key segments, rural tourism, agricultural producers, tourist profile, domestic tourism*

Acknowledgments: *"The research was carried out within the framework of a grant between MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs of Russia and Stavropol State Agrarian University for the implementation of the strategic project "International Sherpa of Russian Tourism" of the strategic academic leadership program "Priority – 2030".*

Citation: Ivolga, A. G., Lisova, O. M., & Pavlenko, I. G. (2023). Domestic tourism and tourist resources of the Stavropol Krai: potential, key segments, and prospective niches. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 118–130. doi: 10.5281/zenodo.10561364. (In Russ.).

Article History

Received 7 November 2023
Accepted 20 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В настоящее время индустрия туризма активно развивается: появляются новые направления и совершенствуются старые. Интенсивность туристского развития и масштабы туризма во многом зависят от признания сообществом ценности культурного и природного потенциала территории, его наследия. Внутренний туризм представляет собой сложное и многогранное социо-экономическое и социокультурное явление, с принципиально новыми проблемами междисциплинарного характера. Индустрия туризма включает весь возможный комплекс мер по обслуживанию туристов, а также решению задач по созданию комфортности отдыха путём предоставления различных услуг, в том числе обеспечению товарами народного потребления, в которых нуждаются туристы во время отдыха, оздоровления, турпоходов. Решение о путешествии, туре, экскурсии зависит от выбора места туристского назначения [5, с. 151-160]. Как отмечают И.Ю. Севрюков и В.З. Шурбе, «в современных беспрецедентных условиях вызовов и ограниченный туризм может рассматриваться как внутренний резерв и направление развития организации отдыха на территории России» [8].

Устойчивость туристского потока в значительной степени зависит от уровня информированности туристов об особенностях той или иной туристской дестинации, причём данный уровень определяется совокупностью способов продвижения дестинации. Позиционирование туристской дестинации выступает как один из важных этапов её продвижения. Позиционирование туристской дестинации определяется её конкретными особенностями, которые обусловлены природными, культурно-историческими и социально-экономическими туристскими ресурсами и факторами [4].

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Проблемы использования ресурсного потенциала территории для развития сферы туризма исследуются в работах российских учёных М.Б. Биржакова, Е.И. Богданова, А.М.

Ветитнева, Т.И. Власовой, Е.А. Джанджугазовой, В.А. Квартальнова и многих других авторов. Исследование F. Kelliher, L. Reinl, T.G. Johnson и M. Jorpe [12] посвящено доверию в создании сети микропредприятий сельского туризма в трех тематических средах в Ирландии, Канаде и США. R. Nunkoo [13] установлено, что в области управления и устойчивого туризма выиграют от совместного трактата о доверии и других ключевых концепциях управления, таких как власть и социальный капитал. В нём вводится понятие «управления в контексте устойчивого развития туризма». Разработке научно-теоретических, методических подходов, направленных на устойчивое развитие внутреннего туризма в регионе посвящены многие исследования. Так, Г.Р. Хидировой [10] сформирована цепочка взаимосвязи внутреннего туризма с социально-экономическим развитием региона, разработаны необходимые и дополнительные критерии для обоснования адекватности моделей Модели 54: МОЛС и Модели 64: ARMAX в прогнозировании внутреннего туризма. Д.Е. Карагушевой и Е.С. Богомоловой [6] обоснована важность использования концепции устойчивого развития туристской территории с целью улучшения использования культурно-исторического потенциала и совершенствования туристской сферы дестинации. В коллективной монографии [1] рассматриваются актуальные проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства в Российской Федерации, а также раскрыты вопросы анализа тенденций развития внутреннего туризма, даны рекомендации по совершенствованию управления гостиничными предприятиями, внедрению инноваций и развитию кадрового потенциала. Т.П. Розановой, Р.Ю. Стыцюк и И.Ю. Швец [9] представлены результаты исследований, связанные с концептуальными моделями функционирования туристско-рекреационного кластера; представлен алгоритм привлечения туристов, с учётом антропогенной нагрузки на природную территорию. А.В. Шмытковой [11] обоснована значимость изучения особенностей распределения турист-

ских ресурсов, установлены основные закономерности пространственного распределения природных и культурных ресурсов на территории Юга России, идентифицированы в территориальном разрезе районы, приоритетные для развития специальных видов туризма.

Анализ туристских ресурсов Алтайского края, описание факторов инфраструктуры, уровня безопасности, их влияние на привлекательность данного региона для туристов выполнен в исследовании Е.А. Петруниной [7].

И.И. Александрова и Н.В. Косарева [2] анализировали туристско-рекреационные ресурсы Псковской области как основы для развития тематического туризма. Особый акцент делается на ресурсы таких наиболее популярных видов отдыха, как событийный туризм, музейный и экологический.

Ставропольский край благодаря своему уникальному географическому положению и природным ресурсам обладает достаточно высоким туристско-рекреационным потенциалом. Изучению состояния развития внутреннего туризма и туристских ресурсов Ставропольского края, формированию ключевых сегментов и перспективных страт и посвящается данная статья.

Методы и методология

Исследование выполнено на основе систематизации официальных статистических данных, теоретических обобщений с использованием методов описания и статистического наблюдения (опроса).

Дискуссия

Для формирования туристского продукта применяются два основных способа – первый ориентирован главным образом на потребности производителя, а второй – на потребности потребителя. Изучение туристского продукта и клиентов позволяет сопоставить картины ожиданий туристов и повысить шансы на успех в разработке траекторий клиентоориентированности.

Качество результатов социологических наблюдений для принятия решений в управлении развитием рынка внутреннего туризма зависит от верной постановки заданий и

интерпретаций полученных от респондентов ответов для перспективных управленческих действий.

В исследовании С.Д. Бахишева [3] рассматриваются отличительные особенности региона, которые можно учитывать при разработке регионального турпродукта. Автор, анализируя туристские возможности региона, проводит социологическое исследование среди практикующих экскурсоводов-гидов, для определения дальнейшего пути развития туризма в условиях ограничительных мер.

Для разработки перспективных страт по видам туристских услуг в Ставропольском крае, формирования продукта следует учитывать туристскую мотивацию во всем многообразии определяющих её факторов (возрастные особенности, социальный статус, форму занятости, финансовые возможности, культурные предпочтения, осведомлённость о туристских объектах и оказываемых услугах на сельских территориях).

Результаты исследования

Состояние развития туристских ресурсов характеризуется набором показателей, который в дальнейшем позволит раскрыть туристский потенциал муниципальных образований и городских округов Ставропольского края, среди них:

- 1) показатель доли сельских территорий в общей площади (%);
- 2) показатель, характеризующий количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих статус юридического лица (ед.);
- 3) количество объектов сельского туризма (ед.);
- 4) количество средств питания (ед.);
- 5) количество средств размещения (ед.).

Перечисленные показатели за 2023 г. сформированы в разрезе 26 муниципальных образований и городских округов, а также 7 городов региона.

Сельские территории Ставропольского края являются ключевым ресурсом региона, важность которого стремительно растёт в

условиях усиления процессов глобализации при одновременном увеличении значения природных и территориальных ресурсов для развития страны. Эффективное использование потенциала сельских территорий обеспечивает устойчивое развитие экономики, качество жизни сельского населения территории.

В табл. 1 представлено соотношение удельного веса сельских территорий в общей площади Ставропольского края. Из 33 муниципальных образований 7 являются городами, обладающими уникальным историко-культур-

ным наследием, используемым для развития культурно-познавательного и делового туризма. У 12 муниципальных образований – процент сельских территорий доли высокий, варьируется в диапазоне от 96,26 % до 99,60%, что свидетельствует о значительных перспективах по организации активного отдыха на природе, выращиванию натуральных продуктов, приобретению полезных навыков от сбора дикоросов до приготовления блюд по традиционным рецептам – всё это реализуется на сельских территориях.

Таблица 1 – Доля сельских территорий в общей площади Ставропольского края в 2023 г., %¹

<i>Муниципальные образования</i>	<i>Доля сельских территорий, %</i>	<i>Характеристика</i>
города Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (города-курорты федерального значения), Лермонтов, Невинномысск, Ставрополь	0	Исключительно городские территории
районы Минераловодский, Изобильненский, Будённовский, Петровский, Кировский, Нефтекумский, Георгиевский, Советский, Новоалександровский, Благодарненский, Шпаковский, Ипатовский	от 96,26 до 99,6	Высокая доля сельских территорий
районы Александровский, Андроповский, Апанасенковский, Арзгирский, Грачёвский, Кочубеевский, Красногвардейский, Курский, Левокумский, Новоселицкий, Предгорный, Степновский, Труновский, Туркменский	100	Исключительно сельские территории

Таблица 2 – Структурная группировка предприятий общественного питания Ставропольского края в 2023 г.²

<i>Группы предприятий, ед.</i>	<i>Муниципальные образования</i>	<i>Кол-во объектов, ед.</i>	<i>Удельный вес, %</i>
2 – 58	районы Александровский, Андроповский, Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский, Будённовский, Георгиевский, Грачёвский, Изобильненский, Ипатовский, Кировский, Кочубеевский, Красногвардейский, Курский, Левокумский, Минераловодский, Нефтекумский, Новоалександровский, Новоселицкий, Петровский, Предгорный, Советский, Степновский, Труновский, Туркменский, Шпаковский, города Лермонтов, Невинномысск, Железноводск, Кисловодск	427	58
58 – 114	города Пятигорск, Ессентуки	143	19
114 – 170	город Ставрополь	170	23
Всего	33	740	100

¹ Сост. на осн.: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики РФ: оф. сайт. Москва. URL: <https://26.rosstat.gov.ru>; Google карта. URL: <https://www.google.ru/maps> (Дата обращения: 08.09.2023).

² Сост. на осн.: «Островок.ру»: сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и других тревел-услуг. URL: <https://ostrovok.ru> (Дата обращения: 08.09.2023); Avito.ru – интернет-сервис. URL: <https://www.avito.ru> (Дата обращения: 15.09.2023); Mirturbaz.ru – онлайн-сервис бронирования загородного отдыха. URL: <https://mirturbaz.ru> (Дата обращения: 05.09.2023); Travel.yandex.ru – сервис для поиска и покупки билетов. URL: <https://travel.yandex.ru/> (Дата обращения: 08.09.2023).

Только 14 муниципальных образований представляют собой исключительно сельские территории, что свидетельствует об имеющемся потенциале развития туризма в сельской местности, способствующем устойчивому развитию сельских территорий. Питание туристов включается в программу обслуживания и является важным компонентом формирования туристского продукта территории, а предприятия общественного питания являются важной составляющей рекреационной инфраструктурой туристского центра. Проанализируем обеспеченность Ставропольского края данными предприятиями (табл. 2).

Группировка предприятий общественного питания муниципальных образований Ставропольского края за 2023 г. на 3 группы с шагом 56 ед., представленная в табл. 2 позволяет сделать следующие выводы. Из 740 предприятий 58% объектов размещены на территории 30 муниципальных образований, 143

предприятия или 19% расположены в двух городах Пятигорск и Ессентуки и 170 предприятий или 23% (четвёртая часть) – в городе Ставрополь. Все включённые в группировку предприятия общественного питания были распределены по группам – ресторан, быстрое питание, кафе-бары, кафетерий.

С учётом сведений из табл. 1 (по отнесению территорий к сельским (доля сельских территорий в общей площади Ставропольского края) на 6 ведущих городов региона (исключительно городские территории) приходится 433 объекта питания, 217 предприятий приходится на 12 объектов с высокой долей сельских территорий и только лишь 90 предприятий находятся на территории 14 объектов, причём на исключительно сельских местностях.

Проанализируем в табл. 3 обеспеченность средствами размещения, необходимыми для организации приёма и обслуживания туристов.

Таблица 3 – Доля средств размещения в Ставропольском крае в 2023 г., %¹

Муниципальные образования	Доля средств размещения от общего их кол-ва по региону, %	Характеристика
Арзгирский, Грачёвский, Курский, Степновский, Труновский, Туркменский	0	Минимальная
Кировский, Новоселицкий, Петровский, Левокумский, Советский, Город Лермонтов, Андроповский, Апанасенковский, Благодарненский, Кочубеевский, Красногвардейский, Предгорный, Александровский, Ипатовский, Нефтекумский, Новоалександровский, Шпаковский, Будённовский, Георгиевский, Город Невинномысск, Минераловодский, Изобильненский, Город Ставрополь, Город Железноводск	0,2 – 8,7	Низкая
Город Пятигорск, Город Ессентуки	14,6 – 16,0	Средняя
Город Кисловодск	23,3	Высокая

В шести районах Ставропольского края средства размещения не выявлены, что является негативной тенденцией и выступает определённой возможностью для создания и строительства мини-отелей, гостевых домов. В 24 муниципальных образованиях отмечается низкая плотность и недостаточная обеспеченность, что свидетельствует о существующей потребности в расширении номерного фонда. Средние и высокие значения по насыщению средствами размещений отмечаются в городах

Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск.

Поскольку предоставление услуг сельского туризма происходит на территории постоянного проживания сельских жителей, следует отметить, их обеспеченность объектами, производящими сельскохозяйственную продукцию, обязательную для создания и предоставления услуг сельского туризма.

Диспропорция средств размещения и питания наблюдается в преобладающем большинстве муниципальных образований Ставро-

польского края. Только три города из четырёх городов-уртортов федерального значения (Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск) обеспечены исследуемыми объектами.

В табл. 4 представлена простая группировка, отражающая количественное разделение имеющихся сельхозтоваропроизводителей региона.

Таблица 4 – Обеспеченность сельхозтоваропроизводителями по Ставропольскому краю в 2023 г., ед.³

<i>Группы регионов по кол-ву сельхозтоваропроизводителей</i>	<i>Число и наименования муниципальных образований</i>	<i>Кол-во сельхозтоваропроизводителей</i>
0 – 15	12 : города Лермонтов, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Невинномысск, Ставрополь, Пятигорск, районы Степновский, Туркменский, Минераловодский, Нефтекумский, Труновский	75
15 – 30	13 : районы Апанасенковский, Советский, Грачёвский, Красногвардейский, Новоселицкий, Арзгирский, Левокумский, Андроповский, Благодарненский, Курский, Петровский, Ипатовский, Александровский	290
30 – 45	6 : районы Шпаковский, Георгиевский, Кочубеевский, Новоалександровский, Будённовский, Изобильненский	224
45 – 60	2 : Кировский, Предгорный	113
Всего	33	702

Анализ данных табл. 4 позволяет сделать следующие выводы. В Предгорном районе, исключительно сельской территории, расположены 60 сельхозтоваропроизводителей, 19 предприятий питания и низкая доля средств размещения района от общего кол-ва средств размещения по региону (0,7). В Кировском районе, территории с высокой долей сельских территорий, расположены 53 сельхозтоваропроизводителя, 8 предприятий питания и низкая доля средств размещения района от общего количества средств размещения по региону (0,2). Во всех остальных сельских территориях муниципальных образованиях обеспеченность сельхозтоваропроизводителями составляет в среднем от 22 до 37 предприятий, 14 предприятий общественного питания и низкая доля средств размещения.

В табл. 5 представлена характеристика муниципальных образований объектами показа. Из представленных муниципальных

образований в число территорий с высокой долей объектов показа (62%) входят 7 районов – Изобильненский, Кочубеевский, Левокумский, Минераловодский, Предгорный, Шпаковский районы, в них сельский туризм развит комплексно, благодаря наличию объектов сельского туризма и народных промыслов.

В два раза меньше объектов, предоставляющих продукт (программы) в сельском туризме (доля составляет 31%) приходится на группу из 10 районов – Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Арзгирского, Благодарненского, Будённовского, Грачёвского, Петровского, Труновского.

В группе из 10 районов (Георгиевского, Ипатовского, Кировского, Красногвардейского, Курского, Нефтекумского, Новоалександровского, Советского, Степновского и Туркменского) сельский туризм не развивается из-за полного отсутствия объектов, предоставляющих продукт (программы) в сельском туризме.

³ Сост. на осн.: Министерство сельского хозяйства Ставропольского края: Оф. сайт. URL: <https://www.mshsk.ru/> (Дата обращения: 03.09.2023).

Таблица 5 – Объекты Ставропольского края, предоставляющие в 2023 г.
продукт (программы) сельского туризма, ед. ²

Муниципальные образования	Доля объектов, %	Кол-во объектов: • сельского туризма; • показа (народные промыслы, обычаи, ремёсла)	Характеристика уровня развития сельского туризма
7 из 33 (21,2% территорий края): районы Изобильненский, Кочубеевский, Левокумский, Минераловодский, Предгорный, Шпаковский, город Кисловодск	62	29 15	Развит комплексно (наличие объектов сельского туризма и народных промыслов)
10 из 33 (30,3% территорий края): районы Александровский, Андроповский, Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский, Будённовский, Грачёвский, Новоселицкий, Петровский, Труновский	31	22 0	Развит частично (представлены только объекты сельского туризма)
2 из 33 (6,1% территорий края): города Ставрополь, Пятигорск	7	0 5	Развит частично (представлены только объекты народных промыслов и ремёсел, традиций и обычаев)
14 из 33 (42,4% территорий края): районы Георгиевский, Ипатовский, Кировский, Красногвардейский, Курский, Нефтекумский, Новоалександровский, Советский, Степновский, Туркменский, города Лермонтов, Невинномысск, Ессентуки, Железноводск	0	0 0	Не развит

Соотнесение количества сельхозтоваропроизводителей и объектов, предоставляющих продукт (программы) в сельском туризме Ставропольского края, позволяет прийти к выводу, что только на 7,25% предприятий региона принимает участие в предоставлении услуг сельского туризма. Потенциал для развития туризма на сельских территориях сосредоточен около действующих сельхозтоваропроизводителей. Так из 702 ед., зарегистрированных и работающих официально в муниципальных образованиях с высокой долей сельских территорий расположены 363 объекта, а в муниципальных образованиях со 100% сельскими территориями их 325 объекта.

Отдельного внимания заслуживают районы Георгиевский (32), Ипатовский (26), Кировский (53), Красногвардейский (19), Курский (25), Нефтекумский (13), Новоалександровский (39), Советский (18), Степновский (10), Туркменский (10), в которых находится значитель-

ное количество сельхозтоваропроизводителей 245 и при этом исходя из данных таблицы 5 объекты, предоставляющие продукт (программы) в сельском туризме отсутствуют.

Для разработки специализированных предложений по турпродукту каждого региона нужно понимание портрета туриста: пол, возраст, доход, интересы, предпочтения в транспорте, способы организации поездок, их дальность и так далее⁴. Параллельно следует понимать, как происходит распределение туристических потоков по региону в целом – откуда и куда едут по стране.

Поскольку единая база данных, где можно быстро найти информацию, необходимую для анализа туристического потенциала регионов или оценки турпотока не сформирована. О влиянии факторов на развитие туризма в сельских местностях возможно судить лишь по результатам опросов.

В 2022 г. в Ставропольском крае числен-

⁴ Федеральная служба государственной статистики: Оф. сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru> (Дата обращения: 05.10.2023).

ность размещённых лиц в санаторно-курортных организациях составила 655 213 чел.⁵ При доверительной вероятности 99,7% и доверительном интервале 5% из генеральной совокупности в 655 213 чел. требуемый размер выборки составляет 899 чел.⁶ В рамках проведённого опроса было обработано 904 анкеты потребителей. В анкетировании приняли участие гости из различных субъектов РФ, находящиеся в период проведения опроса в специализированных средствах размещения (санаториях) на территории городов-курортов КМВ.

Анализ данных позволил выявить следующие ключевые характеристики гостей Ставропольского края. Целевая аудитория специализированных средств размещения региона – женщины (свыше половины от числа размещённых гостей), преимущественно 41–50 лет (64% опрошенных). Большая часть гостей постоянно проживают в относительно небольшом отдалении от курортного региона – 27% гостей прибыли из Центрального федерального округа, 25% – жители Северо-Кавказского федерального округа.

Визуализация результатов анализа проведённого анкетирования позволяет прийти к следующим выводам о «портрете» женщины-туриста и мужчины-туриста (табл. 6).

Преимущественное большинство (свыше 65%) гостей санаторно-курортных учреждений имеют высшее образование, значительная часть из них (39%) – работники бюджетной сферы. Данная особенность отражается и на источнике получения путёвки – свыше половины гостей 53% самостоятельно приобретают путёвки, по бюджетной путёвке посещают санатории Курорты Кавказских Минеральных вод (КМВ) также 24% или почти четверть опрошенных.

Услуги средств размещения востребованы большей частью у гостей, путешествующих самостоятельно или с родственниками,

приобретающими путёвки один раз в год продолжительностью 8–12 дней – 29% от общего числа респондентов и 13–16 дней – 26% от общего числа респондентов.

Достаточно продолжительное пребывание обуславливает необходимость посещения аттракций за пределами средств размещения. Большая часть гостей испытывает необходимость в посещении экскурсий в свободное от процедур время (свыше 80%). Целевая аудитория курортов кавказских минеральных вод готовы получать информацию об экскурсии через интернет страницы – 39%, только 20% отдыхающих по-прежнему получают на стойке в средствах размещения, а также через ТИЦ города.

Описывая ассоциации, образы, характеристики о Ставропольском крае как о месте отдыха, респонденты называли отдых для пожилых, природа, кавказское гостеприимство, гармония, покой, вкусная еда. Характеризуя атмосферу, настроение, испытываемое во время посещения Ставропольского края, гости выбрали ассоциацию «замедленное кино». Перечисляя туристические достопримечательности, которые гости запомнили при посещении Ставропольского края, были указаны прежде всего Домик Лермонтова, Стрижамент, Парк Победы, Провал, Орёл, Место дуэли Лермонтова.

В качестве предложений и рекомендаций гости хотели бы оснащение автобуса wi-fi, бутилированной питьевой водой, удобными креслами для длительных переездов, информационный сопровождающий материал, больше событий для молодёжи, организованные веломаршруты и пешеходные маршруты, больше бесплатных парковок, ночные клубы, восстановить заброшенные объекты, развивать общественный транспорт, совершенствовать сервис, предприятия питания, развивать новые маршруты, развивать каршеринг, маршруты для людей с ограниченными возможностями.

⁵ Цифровой туризм. Ставропольский край. URL: <https://geo.megafon.ru/tourism/total-count> (Дата обращения: 10.09.2023).

⁶ Методологические разработки Росстата: Регламент проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью предприятий. URL: https://gks.ru/bgd/free/meta_2010/IssWWW.exe/Stg/d2000/i020150r.htm (Дата обращения: 03.10.2023).

Таблица 6 – Визуальные образы туристов женского и мужского пола в регионе КМВ

Образ туриста женского пола		Образ туриста мужского пола		
Ольга Сергеевна, 48 лет	Уровень дохода: средний	Евгений Иванович, 54 года	Уровень дохода: средний	
	Образование: высшее		Образование: высшее	
	Сфера деятельности: бюджетная		Сфера деятельности: бюджетная	
	Хобби: путешествия, чтение, экскурсии		Хобби: путешествия, охота, рыбалка	
	Регион проживания: СКФО		Регион проживания: ЦФО	
	Семейное положение: замужем, двое детей (27 и 16 лет)		Семейное положение: женат, один ребёнок (сын 30 лет)	
	<i>Я являюсь госслужащей, приобрела путёвку в санаторий самостоятельно. Каждый год приезжаю в санатории КМВ со старшей дочкой на 1,5 недели с целью оздоровиться и отдохнуть от повседневных забот. Предпочитаю посещать только проверенные места, основываясь на собственном опыте или отзывах коллег и друзей.</i>		<i>Я специалист финансового отдела в органах местного самоуправления, приобрёл путёвку в санаторий самостоятельно на сайте, прочитал много отзывов. Приехал на курорт КМВ в первый раз на 8-12 дней с целью улучшения здоровья. Я редко возвращаюсь в места, где уже бывал.</i>	
	<i>Планирую посетить местные достопримечательности и узнать больше о культурно-познавательном наследии Ставропольского края и получить массу впечатлений. На экскурсии готова потратить 5000 рублей с учётом сувениров для родных и близких. Считаю удобным получение информации об экскурсиях через цифровые сервисы путешествий.</i>		<i>Помимо оздоровительных процедур от путешествия хочу получить массу впечатлений, знания и опыт. Я достаточно знаком с достопримечательностями Ставропольского края и предпочитаю получать информацию об экскурсиях через интернет. В первую очередь я хотел бы посетить объекты культурно-познавательного туризма, событийные мероприятия, город-курорт Кисловодск и памятники природы регионального значения. Я не готов к переезду длительностью более 2 часов, предпочтительный вид транспорта – автобус. Рассчитываю потратить на поездку за пределы КМВ 3000 рублей.</i>	
	<i>Хотела бы посетить объекты культурно-познавательного туризма, а также событийные мероприятия, такие как ярмарки и фестивали, которые проходят в пределах 1-2 часов езды от места отдыха. Мне важно иметь удобные способы перемещения, включая трансфер от санатория до места проведения экскурсий.</i>		<i>Мне приятно находиться на курортах КМВ, так как здесь я погружаюсь в атмосферу «замедленного кино», наслаждаюсь кавказским гостеприимством и нахожусь в гармонии с красивой природой.</i>	
	<i>Я уже немного знакома с достопримечательностями края, очень заинтересована в наличии брошюры с краткой информацией о туристических объектах, чтобы иметь возможность посетить их.</i>		<i>Я хотел бы выразить свои пожелания относительно наличия бесплатной парковки, освещения в парке Ессентуки, появлению туристических маршрутов, до которых можно добраться за 2 часа, а также восстановления заброшенных объектов, информационному освещению, возможности взять в прокат автомобиль и агротурам.</i>	
<i>Хочу высказать пожелания по улучшению сервиса, развитию инфраструктуры, предоставлению большего количества развлечений, комфортному транспорту, наличию пеших маршрутов и маршрутов для людей с ограниченными возможностями, а также возможности посещения гастропапов.</i>				

Для обеспечения спроса на экскурсионные услуги необходимо продвижение туристских услуг региона (почти треть гостей плохо знакома или абсолютно не знакома с достопримечательностями Ставропольского края). При этом, 50% опрошенных гостей отметили склонность к возвращению в места, посещё-

нные ранее, а также желание получать новые знания, впечатления и опыт, заводить новые знакомства, что обуславливает особую необходимость в создании новых аттракций, в том числе посредством развития сельского туризма, а также популяризации туристских продуктов для создания точек притяжения и

формирования потребности в повторном посещении Ставропольского края.

Гости средств размещения отмечают потребность в увеличении числа экскурсий, в том числе по культурным местам и объектам, насыщении существующих экскурсионных маршрутов, в том числе событийными мероприятиями, создании новых маршрутов сельских направлений, отражающих культурные, традиционные особенности Ставропольского края.

При формировании туристского предложения необходимо принимать во внимание, что за экскурсионные услуги 27% гостей средств размещения готова потратить от 2 до 3 тысяч рублей, четверть – от 4 до 5 тысяч рублей, 17% готовы потратить более 5000 руб., что обуславливает необходимость формирования комплексного туристского продукта, позволяющего учесть и удовлетворить потребности туристов в различных ценовых сегментах, в том числе развивая доступные виды туризма.

При осуществлении продвижения туристских продуктов необходимо принимать во внимание средний возраст гостей, обуславливающий наличие экскурсионного опыта, а также их желание в получении новых впечатлений, посещать памятники природы и культурно-познавательные объекты, событийные мероприятия, что также требует поиска новых активных форм организации досуга. Однако возможности предложения ограничены продолжительностью переезда от места отдыха до экскурсионного объекта (большая часть гостей не готова к переезду длительностью более 3 часов) и средством передвижения на экскурсионном

маршруте (автобус).

Заключение

Изучение современных тенденций развития внутреннего туризма и обеспеченность туристскими ресурсами Ставропольского края позволяет прийти к выводу о том, что:

1. Текущий характер функционирования объектов туристической отрасли не обеспечивает общую туристскую привлекательность региона и не позволяет достигнуть надлежащего уровня социально-экономического развития и качества жизни сельского населения.
2. По предприятиям общественного питания и средствам размещения в регионе наблюдаются острая нехватка, что не позволяет существенно увеличить внутренний туристический поток в регионе. Необходимо создание сети новых предприятий - пунктов питания, рассчитанных на туристов, открытие туристических столовых, кафетериев быстрого питания в местах пребывания туристов.
3. Установлено, что подавляющее большинство предприятий сельхозтоваропроизводителей в регионе (92,75%) не принимает участие в предоставлении услуг сельского туризма, обладая при этом земельными и человеческими ресурсами в достаточном объёме.
4. Отмечен высокий интерес со стороны туристов КМВ к мероприятиям событийного характера и расширению спектра туристских и экскурсионных продуктов на территории края.

Список источников

1. Актуальные проблемы и инновационные стратегии развития сферы туризма и гостеприимства: Монография из тезисов докладов магистрантов и аспирантов на межвузовской международной конференции 22.05.2023 / Под ред. Е.Ю. Никольской. М.: Русайнс, 2023. 230 с.
2. Александрова И.И., Косарева Н.В. Туристские ресурсы Псковской области как основа развития тематических маршрутов // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2019. Т.15. №1. С. 10–19.
3. Бахишев С.Д. Региональный туризм в условиях пандемии // Экономика и предпринимательство. 2021. №3(128). С. 439–442.
4. Жулина М.А., Кицис В.М., Фирстов М.И. Позиционирование Республики Мордовия как туристской дестинации // Сервис в России и за рубежом. 2019. Т.13. №4(86). С. 111–122.

- Иволга А.Г., Павленко И.Г. «Портрет» потребителя услуг сельского гостеприимства Ставропольского края для формирования подхода к качественному friendly-сервису // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2023. Т.9(19). Вып.2. С. 151–160.
- Карагушева Д.Е., Богомолова Е.С. Теоретические аспекты исследования культурно-исторического потенциала туристской территории // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2019. Т.15. №1. С. 55–61.
- Петрунина Е.А. Анализ туристской привлекательности Алтайского края // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2020. Т.17. №2. С. 314–319.
- Северюков И.Ю., Шурбе В.З. Организация городских путешествий как источник развития внутреннего туризма в современных условиях ограничений (на материалах г. Новосибирска) // Экономика и предпринимательство. 2022. №3(140). С. 354–359.
- Формирование и развитие туристских кластеров в новой реальности / Т.П. Розанова, Р.Ю. Стыцюк, И.Ю. Швец [и др.]. М.: ООО «Изд-во КноРус», 2023. 192 с.
- Хидирова Г.Р. Перспективы развития внутреннего туризма в регионе // Экономика и предпринимательство. 2023. №7(156). С. 629–640.
- Шмыткова А.В. Особенности территориальной дифференциации туристских ресурсов как фактор развития специальных видов туризма на Юге России // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4(101). С. 95–106.
- Kelliher F., Reinl L., Johnson T.G., Joppe M. The role of trust in building rural tourism micro firm network engagement: A multi-case study // *Tourism Management*. 2018. Vol.68. Pp. 1–12.
- Nunkoo R. Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital? // *Journal of Destination Marketing & Management*. 2017. Vol.6. Pp. 277–285.

References

- Nikolskaya, E. Yu. (Ed.). (2023). *Aktual'nye problemy i innovacionnye strategii razvitiya sfery turizma i gostepriimstva [Current problems and innovative strategies for the development of tourism and hospitality]: A monograph*. Moscow: RuScience. (In Russ.).
- Aleksandrova, I. I., & Kosareva, N. V. (2019). Turistskie resursy Pskovskoj oblasti kak osnova razvitiya tematicheskikh marshrutov [Tourist resources of the Pskov region as a basis for the development of thematic routes]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy [Tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 15(1), 10–19. (In Russ.).
- Bakhishev, S. D. (2021). Regional'nyj turizm v usloviyah pandemii [Regional tourism in the context of a pandemic]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]*, 3(128), 439–442. (In Russ.).
- Zhulina, M. A., Kitsis, V. M., & Firstov, M. I. (2019). Pozicionirovanie Respubliki Mordoviya kak turistskoj destinacii [Positioning of the Republic of Mordovia as a tourist destination]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 13(4/86), 111–122. (In Russ.).
- Ivolga, A. G., & Pavlenko, I. G. (2023). «Portret» potrebitelya uslug sel'skogo gostepriimstva Stavropol'skogo kraja dlya formirovaniya podhoda k kachestvennomu friendly-servisu ["Portrait" of the consumer of rural hospitality services of the Stavropol Territory for the formation of an approach to quality friendly service]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and eco-geodynamics of regions]*, 9(19/2), 151–160. (In Russ.).
- Karagusheva, D. E., & Bogomolova, E. S. (2019). Teoreticheskie aspekty issledovaniya kul'turno-istoricheskogo potentsiala turistskoj territorii [Theoretical aspects of the study of the cultural and historical potential of the tourist territory]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy [Tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 15(1), 55–61. (In Russ.).
- Petrulina, E. A. (2020). Analiz turistskoj privlekatel'nosti Altajskogo kraja [Analysis of the tourist attractiveness of the Altai Territory]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy [Tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 17(2), 314–319. (In Russ.).

8. Sevryukov, I. Yu., & Shurbe, V. Z. (2022). Organizatsiya gorodskih puteshestvij kak istochnik razvitiya vnutrennego turizma v sovremennykh usloviyakh ogranichenij (na materialah g. Novosibirsk) [Organization of urban travel as a source of development of domestic tourism in modern conditions of restrictions (based on the materials of Novosibirsk)]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]*, 3(140), 354–359. (In Russ.).
9. Rozanova, T. P., Stytsyuk, R. Yu., Shvets, I. Yu., & et al. (2023). *Formirovanie i razvitie turistskikh klasterov v novoj real'nosti [Formation and development of tourist clusters in the new reality]*. Moscow: KnoRus. (In Russ.).
10. Khidirova, G. R. (2023). Perspektivy razvitiya vnutrennego turizma v regione [Prospects for the development of domestic tourism in the region]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]*, 7(156), 629–640. (In Russ.).
11. Shmytkova, A. V. (2022). Osobennosti territorial'noj differenciacii turistskikh resursov kak faktor razvitiya special'nykh vidov turizma na Yuge Rossii [Features of territorial differentiation of tourist resources as a factor in the development of special types of tourism in the South of Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4/101), 95–106. (In Russ.).
12. Kelliher, F., Reinl, L., Johnson, T. G., & Joppe, M. (2018). The role of trust in building rural tourism micro firm network engagement: A multi-case study. *Tourism Management*, 68, 1–12.
13. Nunkoo, R. (2017). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital? *Journal of Destination Marketing & Management*, 6, 277–285.